

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, Issue 1, November 2023

E-ISSN: 2583-0880

Elements of Sculpture

I. Karthick, Research Scholar, Reg. No.: 21113154021023, Tamil Research Centre, S.T. Hindu College, Nagercoil - 629002, (Affiliated to Manonmaniam Sundaranar University), Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5257-9892>

Dr. P. M. Jayakala, Research Guide & Assistant Professor, Tamil Research Centre, S.T. Hindu College, Nagercoil - 629002, (Affiliated to Manonmaniam Sundaranar University), Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0736-0047>

DOI: 10.5281/zenodo.10318338

Abstract

The art of sculpting is widespread throughout the world. The art of designing sculptures is called sculpture. Sculpture is the best example of the development of human artistic sense. Sculpture in India especially in Tamil Nadu is perhaps the best place in the world. The fine art of sculpting has been seen in the temples of Tamil Nadu. Man with his creativity has introduced various traditions and rules in designing sculptures and has made this art of great value. Man carved different types of sculptures in stone, wood and metal. Various sculptures have been set up in Tamil Nadu to depict the existence of God. These represent the artistic knowledge of Tamils to the world. The elements and types found in the different types of sculpture can be seen in this article.

Keywords: Sculpture, Elements, Castings, Metalwork, Woodcarving.

References

- [1] Ganapathi Stapathi, V. *Sirpa Sennool*. Tholil Nutpakallvi Iyakkam, Chennai - 600025, 2001.
- [2] Duraisamy Pillai, S., Venkadasamy Naattar, N.M. *Manimegalai*. Saratha Pathippagam, Chennai - 600005, 2019.
- [3] Mailai. Seeni. Venkadasamy. *Tamilar Valartha Alagukalaigal*. Paavai Printers (p) Limited, Chennai - 600014, 2003.
- [4] Subramaniyan S.V. *Silappathikaram*. Gangai Puthuaga Nilayam, Chennai - 2015.
- [5] Baskara Thondaimaan, T.M. *Tamil Kovilgal, Tamilar Panbadu*. S.R. Subramaniyapillai, Thirunelveli-1, 2018.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

சிற்பக்கலையின் உட்கூறுகள்

ஐ. கார்த்திக், முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 21113154021023, தமிழ் ஆய்வு மையம், தெ. தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில் - 629002, (மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டது), தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5257-9892>

முனைவர் பா. ம. ஜெயகலா, ஆராய்ச்சி நெறியாளர், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ் ஆய்வு மையம், தெ. தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில் - 629002, (மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டது), தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0736-0047>

DOI: 10.5281/zenodo.10318338

ஆய்வு அறிமுகம்

சிற்பக்கலையானது உலகளவில் பரந்து விரிந்து காணப்படுகின்றது. சிற்பங்களை வடிவமைக்கும் கலை சிற்பக்கலை எனப்படும். மனிதனின் கலை உணர்வின் வளர்ச்சிக்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்குவது சிற்பக்கலையாகும். சிற்பக்கலையானது உலகத்தில் பிற பகுதிகளை விட இந்தியாவில் அதிலும் குறிப்பாக தமிழகத்தில் மிகச்சிறந்த இடத்தைப் பெற்றுள்ளது எனலாம். மனிதன் தன்னுடைய படைப்புணர்வினால் சிற்பங்களை வடிவமைப்பதில் பல்வேறு வகையான மரபுகளைப் புகுத்தி, விதிமுறைகளை வகுத்து இக்கலையைச் சிறந்த மதிப்புடையதாக மாற்றியுள்ளான். கல்லிலும், மரத்திலும், உலோகத்திலும் பல்வேறு வகையான சிற்பங்களை மனிதன் வடித்தான். தமிழகத்தில் இறைவரலாறுகளை காட்சிப்படுத்தும் நோக்கிலேயே பல்வேறு சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை தமிழரின் கலை அறிவினை உலகத்திற்கு எடுத்துக்கூறுவனவாக விளங்குகின்றன. இவ்வாறான சிற்பக்கலையில் காணலாகும் உட்கூறுகளையும், வகைகளையும் குறித்து இவ்வாய்வுக்கட்டுரையில் காணலாம்.

குறிப்புச்சொற்கள்: சிற்பக்கலை, உட்கூறுகள், தமிழரின் கலை அறிவு.

முன்னுரை

மனிதன் தன்னுடைய கலை உணர்வு மேலோங்கியதன் காரணமாகச் சுவர்களில் தனது வாழ்வியல் நிகழ்வுகளை ஓவியங்களாக வரைந்தான். ஆதிகால மனிதன் தன்னுடைய குகைகளில் மரம், செடி, வேட்டைக்கருவிகள், வேட்டையாடும் முறை, மனித உருவங்கள் முதலானவைகளை வரைந்தான். பின்னர் தன்னுடைய கலைஉணர்வு மேலோங்கியதால்

ஓவியங்களுக்கு உருவம் கொடுக்கும் வகையில் சிற்பங்களைப் படைக்கத் தொடங்கினான். மனிதன் தனது அகத்தில் தோன்றிய கலைஉணர்வை கல்லிலும், மரத்திலும், மண்ணிலும் செலுத்தி பல்வேறு வகையான சிறப்பு மிக்க சிற்பங்களை உருவாக்கினான். இதனைச் சிற்பக்கலை தோற்றத்தின் முதற்படி எனலாம். இவ்வாறான சிற்பக்கலையின் உட்கூறுகளை விளக்கும் விதமாக இவ்வாய்வுக் கட்டுரை நகர்கின்றது.

சிற்பக்கலையின் தோற்றம்

சிற்ப சாஸ்திரத்தின் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் 'மயன்' என்ற தேவனே சிற்பங்களை உருவாக்கும் தொழிலை மேற்கொள்பவர் என்ற கருத்து நிலவுகின்றது. மேலும், இவரே சிற்பக்கலையைத் தோற்றுவித்தவராகவும் கருதப்படுகிறார். இவரை வணங்கும் இனமக்களான 'விஸ்வகர்மா' இனத்தைச் சார்ந்தவர்களே இத்தொழிலை மேற்கொள்கின்றனர். இவர்களைச் 'சிற்பிகள்' எனவும் 'ஸ்தபதிகள்' எனவும் குறிப்பிடுவது உண்டு.

மனிதன், விலங்கு, பறவை, மரம், செடி, மலை, கடல் முதலிய இயற்கை உருவங்களையும் கடவுள், தெய்வம், அரக்கர் முதலிய கற்பனை உருவங்களையும் அழகு பட அமைப்பதே சிற்பக்கலை ஆகும். (தமிழர் வளர்த்த அழகுக் கலைகள், பக். 33) இந்தியாவைப் பொருத்தவரை அதிலும் குறிப்பாகத் தமிழகத்தில் பெரும்பாலும் இறை உணர்வுடன் சிற்பக்கலை பின்னிப் பிணைந்து காணப்படுகிறது. மனிதன் தான் அறிந்த இறைவரலாறுகளை ஓவியத்தில் காட்சிப்படுத்தியதோடு மட்டுமல்லாமல் சிற்பங்களாகவும் வடிவமைத்தான். ஆலய நிர்மாணத்தில் மூலவர் சிலைகளையும், அவற்றைப் பிரதிஷ்டை செய்யும் முறைகளையும், அளவீடுகள், சிற்பம் செய்யும் விதிமுறைகள், கல்லைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை முதலியவற்றைப் புகுத்தி சிற்பகலையைப் வளர்ச்சி பெறச் செய்தான்.

இலக்கியத்தில் சிற்பக்கலை

தமிழ் இலக்கியங்கள் பலவும் சிற்பக்கலை சார்ந்த செய்திகளைக் கொண்டு விளங்குவதாகக் காணப்படுகின்றன. சிற்பங்கள் செதுக்கப்படும் அல்லது செய்யப்படும் பொருள்களைப் பற்றி பல்வேறு செய்திகள் இலக்கியங்களில் எடுத்துக்கூறப்பட்டுள்ளன. சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, திவாகர நிகண்டு முதலிய இலக்கியங்களில் சிற்பக்கலை பற்றிய செய்திகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

சிலப்பதிகாரம்

கண்ணகி, கோவலன் வாழ்வியலைக் கூறும் சிலப்பதிகாரம், மனையறம் படுத்த காதையில் அழகுவாய்ந்த வேலைப்பாடுகளை உடைய கட்டிலில் பல்வேறு அறங்களை செய்தவர்களாகிய கண்ணகியும், கோவலனும் வீற்றிருந்தனர் எனவும், இந்த கட்டிலானது

மயன் என்னும் தெய்வ சிற்பியால் செய்யப்பட்டது போன்ற எழிலுடன் விளங்குகின்றது என்று கூறுகிறது,

கயமலர்க் கண்ணியுங் காதற் கொழுநனும்

மயன்விதித் தன்னமணிக்கா லமளிமிசை

நெடுநிலை மாடத் திடைநிலத் திருந்துழிக (மனையறம் படுத்த காதை, பா. 11-13)

என்ற வரிகள் சிற்பக்கலையில் சிறந்து விளங்குபவர் மயன் என்னும் தேவன் என்பதை எடுத்துக்கூறுவதாக உள்ளது.

பொன்னினும் மணியினும் புனைந்தன வாயினும்

நுண்வினைக் கம்மியர் காணா மரபின

துயர் நீங்கு சிறப்பி னவர்தொல்லோ ருதவிக்கு

மயன் விதித்துக் கொடுத்த மரபின இவைதாம் (மனையறம் படுத்த காதை, பா. 105-110)

என்ற பாடல்வரிகள் நுண்வேலைப்பாடுகளைச் செய்யும் மக்கள் 'மயன்' வகுத்துக் கொடுத்த மரபின் அடிப்படையில் தம்முடைய தொழிலினை மேற்கொள்கின்றனர் என்று கூறுகிறது. இவ்வரிகள் சிற்பகலைக்கு மரபுமுறைகளை மயன் என்னும் தேவனே வகுத்துக்கொடுத்தார் என்பதை தெளிவுபடக் கூறுகின்றது.

மணிமேகலை

மணிமேகலையில் கூறப்படுகின்ற முக்கிய இடமாக விளங்கும் காவிரிபூம்பட்டினத்தில் கட்டிடங்கள் சுதைகளால் அமையப்பெற்றும், அழகானச் சிற்பங்கள் இருப்பதைக்,

வம்ப மாக்கள் கம்பலை முதூர்

சுடுமண் ஓங்கிய நெடுநிலை மனைதொறும்

மையறு படிவத்து வானவர் முதலா

எவ்வகை உயிர்களும் உவமங்காட்டி

வெண்சுதை விளக்கத்து வித்தகர் இயற்றிய... (மணிமேகலை, பா. 126-131)

கூறுகிறது. சுடுமண்ணால் செய்யப்பெற்ற தூண்களில் வானவர் முதலான எல்லா உயிர்களுடைய உருவங்களும் வெண்சுதையாகச் செய்யப்பெற்றிருந்ததை இவ்வரிகள் எடுத்துரைக்கின்றன.

சிற்பங்களின் வகைகள்

சிற்பங்கள் செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு ஏற்ப சிற்பங்களின் வகைகள் பகுக்கப்படுகின்றன. அவை கற்சிற்பங்கள், உலோகப்படிமங்கள், மரச்சிற்பங்கள், சுடுமண்படிமங்கள், தந்தச்சிலைகள் ஆகியவை ஆகும்.

கற்சிற்பங்கள்

கல்லினால் செய்யப்படும் சிற்பங்கள் கற்சிற்பங்கள் எனப்படுகின்றன. இவை மூன்று வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. தனிசிற்பம், புடைப்புச்சிற்பம், அடுக்குக்கற்சிற்பமாம்.

தனிச்சிற்பம்

தனிச்சிற்பம் என்பது அனைத்துப் பகுதியிருந்தும் பார்க்கும் படியாக முப்பரிமாணத்தில் அமைவதாகும். இவ்வகைச் சிற்பத்தினை அதன் முன்பின் பக்கங்களிலிருந்தும், அதன் சுற்றுப்புறத்தில் எந்தப் பகுதியிலிருந்தும் கண்டு ரசிக்கும் படியாக அமையப் பெற்றிருக்கும். தனிசிற்பங்கள் 'பீடம்' என்ற பகுதியியோடு இணைக்கப்பட்டு காணப்படுகின்றன. பெரும்பாலும், ஆலயங்களில் சிற்பங்கள் மூலவர் திருமேனியாக விளங்குவதைக் காணமுடியும்.

புடைப்புச்சிற்பம்

புடைப்புச்சிற்பம் என்பது முன் பகுதியில் மட்டும் சிற்பமாகவும் பின்பகுதியில் சமதளமான பரப்புடன் காணப்படுவதாக உள்ளது. பெரும்பாலும் இவ்வகை சிற்பங்கள் ஆலயத்தின் தூண்கள் மற்றும் கோபுரங்கள் முதலியவற்றில் இடம் பெறுகின்றன.

அடுக்குக்கற்சிற்பம்

அடுக்குக்கற்சிற்பம் என்பது கற்களை ஒன்றின் மீது ஒன்றாக அடுக்கி அதன் பகுதிகளைச் செதுக்கி ஒரே சிற்பமாக உருவாக்குவது ஆகும். பெரும்பாலும் இவ்வகைச் சிற்பங்கள் அளவில் பெரியதாக இருப்பதைக் காணமுடிகிறது. மிகவும் உயரமாகச் செய்யப்படும் சிற்பங்களுக்கு இம்முறை பயன்படுகின்றது எனலாம். சான்றாக குமரிமாவட்டத்தில் உள்ள வள்ளுவர் சிலையானது இம்முறையைப் பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் ஆதியோகிசிலை இம்முறையைப் பின்பற்றியே செதுக்கப்பட்டுள்ளது.

உலோகச்சிற்பக்கலை

தமிழகத்தின் அனைத்து கலைகளுமே ஆன்மீக மரபுடன் இணைந்தே காணப்படுகின்றது. இவ்வகையில் உலோகத்தினைக் கொண்டு சிற்பம் அமைக்கும் கலையான வார்ப்புக்கலையும் இறையியலோடு இணைந்து காணப்படுகின்றது. வெறும் உலோகங்களைப் பெரும் மதிப்புடைய சிலைகளாக அமைக்கும் கலையே உலோகச் சிற்பக்கலை எனப்படும்.

வார்ப்புக்கலை

உலோகங்களை உருக்கி, வார்த்து செய்யப்படுவதால் இக்கலை வார்ப்புக்கலை என்று அழைக்கப்படுகின்றது. தன் எண்ணத்தில் தோன்றிய இறை உருவை உலோகங்களில் வார்த்து

எழில் மிக்க சிற்பமாகப் படைப்பது இக்கலை ஆகும். இறைவனின் தோற்றம் எவ்வாறு இருக்கும் என்று ஞானியர்களும், பக்திமாண்களுமே கூறமுடியாத நிலையில் இருந்தபோது இறைவனுக்கு உருபடைத்து, அணிகள் பூட்டி, உச்சி முதல் பாதம் வரையிலான அங்க இலக்கண அழகுகளுடன் அகக்கண்ணால் கண்டு, அனைவரும் தம்புறக்கண்ணால் காணும் படியாக சிற்பங்களை அமைக்கும் தன்மை பழம்பெரும் கிரேக்க சிற்பிகளை விடவும் தமிழர்களுக்கே உரித்தானது ஆகும்.

இப்படியன் இவ்வண்ணத் தன் இந்நிறத்தன் இவன் இறைவன் என்று எழுதிக்காட்ட ஒண்ணாது என்ற சமயகுரவர்கள் எல்லாம் கையை விரித்த காலத்திலும் தத்தம் கற்பனையினால் உருவில்லாதக் கடவுளுக்கு உருவத்தைக் கற்பித்து நிறுத்தியவர்கள் சிற்பிகள் (தமிழ்க் கோவில்கள் தமிழர் பண்பாடு, பக். 73)

இவ்வகையில் இறைஉருவங்களை உலோகத்தில் அமைக்கும் கலையே வார்ப்புக்கலை என்பதாகும்.

உலோகப்படிமங்கள்

உலோகப்படிமங்கள் பெரும்பாலும் ஆலயங்களில் உற்சவமூர்த்திகளாகவே விளங்குகின்றன. அதாவது திருவிழாகாலங்களில் வணங்கப்படும் மூர்த்திகள் 'உற்சவமூர்த்திகள்' என்று சிறப்பு பெயர் பெறுகின்றன. உலோக மூலவர் விக்கிரகம் அல்லது திருமேனி அரிதாகவே ஆலயங்களில் காணப்படுகின்றது. வார்ப்புமுறையைப் பயன்படுத்தி உலோகச் சிற்பங்கள் மட்டுமல்லாது உலோகத்திலான ஆலயப் புழங்குப் பொருட்களும் வடிவமைக்கப்படுகின்றன.

சுவாமிமலை

உலோகங்களிலான சிற்பங்கள் பெரும்பாலும் சுவாமி மலையிலேயே சிறப்பாகச் செய்யப்பட்டு வருகின்றது. தங்கம், வெள்ளி, ஈயம், செம்பு, பித்தளை முதலிய ஐந்து உலோகங்களால் இவை செய்யப்படுகின்றதால் இவைப் 'பஞ்ச லோகவிக்ரகங்கள்' என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பித்தளையைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படுகின்றச் சிற்பங்கள் பெரும்பாலும் வழிபடு படிவங்களாக இல்லாமல் அழகுப்பொருள்களானப் பாவைவிளக்கு போன்றவையாகவே உள்ளன.

கும்பகோணம்

உலோகம் சார்ந்த பொருட்களில் வழிபடு மரபில் பயன்படும் புழங்குபொருட்கள் கும்பகோணத்தில் செய்யப்படுகின்றன. விளக்குகள் போன்ற பூஜைக்குப் பயன்படுகின்ற

பொருள்கள் என பலவும் இங்கு தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவை பெரும்பாலும் பித்தளையைப் பயன்படுத்திச் செய்யப்படுகின்றன.

படிமங்களின் வகைகள்

உலோகச் சிற்பங்கள், செய்யப் பயன்படுத்தப் படுகின்ற பொருள்களைக் கொண்டு ஐந்து வகையில் பிரிக்கப்படுகின்றன. அவை; தங்கப் படிமங்கள், வெள்ளிப் படிமங்கள், பித்தளைப் படிமங்கள், பஞ்சலோகப் படிமங்கள் மற்றும் செம்புப்படிமங்கள் என்பனவாகும்.

தங்கப் படிமங்கள்

வழிபடுவதற்கான இறை உருவினைச் சிறிய அளவில் தங்கத்தில் வடித்து வணங்கும் தன்மை காணப்படுகிறது. இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் படிமங்கள் தங்கப் படிமங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

வெள்ளிப் படிமங்கள்

வெள்ளியில் செய்யப்படுகின்றச் சிலைகளை வெள்ளிப் படிமங்கள் எனலாம்.

பித்தளைப் படிமங்கள்

பித்தளையில் பெரும்பாலும் வழிபாட்டிற்கானச் சிற்பங்கள் செய்யப்படுவதில்லை.

வழிபாட்டிற்கு என இல்லாத படிமங்கள் பித்தளையில் வார்த்து எடுக்கப்படுகின்றன.

விளக்கு நாச்சியார் உருவச்சிலைகள் முதலியவை. (சிற்பச் செந்நூல், பக். 169)

பாவைவிளக்கு, இறைவனுக்கான வாகனங்களாகக் காணப்படும் நந்தி, சிம்மம், மயில், எலி போன்றவற்றின் உருவங்களும் மற்றும் வழிபாட்டிற்குப் பயன்படும் பொருட்களாக விளங்கும் மணி, தீபத்தட்டு, கெண்டி, கைவிளக்கு, தூபக்கால், தீபக்கால் போன்றவையும் பித்தளையில் வார்த்துச் செய்யப்படுகின்றன.

செம்புப் படிமங்கள்

செம்பு உலோகங்கள் யானைக்குச் சமமான வலிமை உடையதாகும். இது அதிக வெப்பநிலையைக் கடத்தும் திறனைக் கொண்டுள்ளதால், இறையாற்றலைத் தக்க வைக்கும் தன்மையை அதிகமாகக் கொண்டுள்ளது என நம்பப்படுகிறது. இதன் விளைவாகவே செப்புப் படிமங்கள் அதிக அளவில் செய்யப்படுகின்றன. மிகுதியான உறுதித் தன்மையைக் கொண்டு விளங்குவதால் எளிதில் பின்னமாகாதத் தன்மையை உடையதாகவும் இவை விளங்குகின்றன.

பஞ்சலோகப் படிமங்கள்

தங்கம், வெள்ளி, செம்பு, பித்தளை, ஈயம் முதலான ஐந்து உலோகங்கள் கலந்து செய்யப்படும் படிமங்கள் பஞ்சலோகப் படிமங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. செம்பு, பித்தளை, ஈயம் முதலிய மூன்று மட்டுமே சரியான விகித அளவில் கலக்கப்பட்டு, தங்கம்,

வெள்ளி ஆகிய இரண்டும் எண்ணிக்கை மற்றும் மதிப்பிற்காகச் சேர்க்கப்படுகின்றன. இவை கூடுவதும், குறைவதும் வாடிக்கையாளரின் பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்பவே. மேற்கண்ட பகுப்பு முறையானது, உலோகங்களின் மூலப்பொருட்களின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படும்.

செய்யப்படும் தன்மையில் உலோகப்படிமங்களின் வகைகள்

உலோகப்படிமங்கள் செய்யப்படும் தன்மையின் அடிப்படையில் இரண்டாகப் பிரிக்கப் படுகின்றன. அவை உள்ளீடுடைய சிற்பங்கள், உள்ளீடற்ற சிற்பங்கள் ஆகியவை ஆகும்.

உள்ளீடுடைய சிற்பங்கள்

கெட்டியான சிற்பமாக உருவாக்கப்படும் சிற்பங்கள் உள்ளீடுடைய சிற்பங்கள் ஆகும். வழிபடுமரபில் காணப்படும் இறைஉருவங்கள் இந்த வகையிலேயே செய்யப்படுகின்றது.

உள்ளீடற்ற சிற்பங்கள்

உலோகத் தகடுகளினால் வடிவமைக்கப்படும் சிற்பங்கள் உள்ளீடற்ற சிற்பங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. வழிபாட்டு மரபில் உள்ள இறை உருவங்கள் உள்ளீடற்றதாக இருத்தல் கூடாது. எனினும், உற்சவகாலத்தில் இறைவனுக்கு அணிவிக்கப்படும் கவசங்கள், வாகனங்கள் போன்றவை உள்ளீடற்றதாக விளங்குகின்றன.

கவசங்கள் செய்யும் முறை

கவசங்கள் கற்சிற்பங்களுக்கும், மண்ணால் கட்டப்பட்ட சிற்பங்களுக்கும் அணிவிக்கப்படும் மரபு காணப்படுகின்றது.

கற்சிற்பக் கவசங்கள்

கற்சிற்பங்களை அழகுபடுத்தும் நோக்கில் கவசங்கள் செய்யப்படுகின்றன. முதலில் மெழுகு அல்லது அரக்கு கலந்தக் கலவையை நன்றாகச் சூடுபடுத்தி மென்மையான தன்மை உடையதாக மாற்றுகின்றனர். பின்னர் அதனைக் கற்சிற்பத்தின் மீது மெல்லியப் படலமாகப் பூசி குளிர விடுகின்றனர். குளிர்ந்ததும் சிற்பத்தின் அங்க அளவுகளைக் கொண்ட மெழுகு அச்சானது தயாராகின்றது. இதனை ஒரு குவளை போன்ற அமைப்பில் அமைத்து அச்சினைச் சிற்பமாகச் செய்து பெறுகின்றனர். இது அளவு எடுக்கப்பட்ட சிலையின் அமைப்பினை ஒத்ததாக இருக்கும் அதன் மீது தகட்டினைப் பதித்து, அழகுப்படுத்தி உள்ளீடற்ற கவசமாகச் செய்து பெறுகின்றனர். மண்சிற்பங்கள் எனில் செய்விப்பவர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ற உயர அகல உருவம் செய்து கவசமாக வழங்குகின்றனர்.

அலங்காரப் பொருட்கள்

இறைவனை விழாக்காலங்களில் அழகு செய்வதற்குப் பல்வேறு வகையான கிரீடங்கள், முகக்கவசங்கள், திருக்கை, திருக்கால் போன்றவை செய்யப்படுகின்றன.

தகடு பதித்தல்

ஆலயக் கதவுகள் மற்றும் பிறபகுதிகளை அழகு செய்யும் பொருட்டு தகடுகளால் அவை பொதியபெற்று சிறந்த அழகு பெறும் படி செய்கின்றனர். பெரும்பாலான ஆலயங்களில் கதவுகள் அழகுபட இம்முறையில் அமைக்கப்பட்டு இருப்பதையும், கொடிமரங்கள் அமையப் பெற்றிருப்பதையும் நம்மால் காணமுடிகின்றது.

முலாம் பூசுதல்

குறைந்த செலவில் தங்கம், வெள்ளிக் கவசம் செய்வதற்குச் செம்பினால் கவசம் செய்து அதன் மீது முலாம் பூசும் தொழில்நுட்பமும் இன்று வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது.

மரச்சிற்பக்கலை

மரங்களை அழகுபெறும் சிற்பங்களாக மாற்றும் சிறந்ததொரு கலை மரச்சிற்பக்கலை என்று அழைக்கப்படுகின்றது. நன்கு வளர்ந்து முற்றிய சிறந்த மரங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து அவற்றில் சிற்பிகள் தம்முடைய சிற்ப அழகுக்கலையை ஏற்றி உலகமேவியந்து பார்க்கும் படியான எழில்மிக்க சிற்பங்களை வடிக்கின்றனர். உலோகச் சிற்பக்கலையைப் போன்று ஒட்டுதல், பாவை செய்தல் போன்ற தன்மைகளை இது கொண்டிருக்கவில்லை. கற்சிற்பத் தொழிலில் எவ்வாறு கல்லில் இருக்கும் தேவையற்ற பகுதிகளை நீக்கிச் சிற்பங்களாகச் செதுக்குகின்றனரோ அதுபோன்றே மரத்தின் இருக்கும் தேவையற்றப் பகுதிகளை நீக்கி மரச்சிற்பமானது செய்யப்படுகின்றது. இறை உருவங்கள் மரத்தில் தனிசிற்பமாகச் செய்யப்படுவது என்பது மிகவும் குறைவு. எனினும், தேர் முதலியவற்றில் சிறப்புடனும், அழகுடனும் நேர்த்தியாகவும் செய்யப்படுகின்றன. பொதுவாக சிற்பம் செய்வதற்கு என்று வேங்கை, தேக்கு, மாவிலிங்கம், தூங்குவாகை, அத்தி முதலிய மரங்களே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை தஞ்சை, கும்பகோணம், திருச்சி, களக்காடு, மேற்குதொடர்ச்சிமலைகளில் பெருமளவில் கிடைக்கிறன. சிறிதும் குற்றமில்லாத மரத்தினை முறைப்படி பெற்றே சிற்பமானது செய்யப்படுகின்றது. இதனை, **வழு அறு மரனும் மண்ணும் கல்லும் / எழுதிய பாவையின் பேசா என்பது (மணிமேகலை, பா. 110-115)** என்று மணிமேகலைக் கூறுகின்றது. இப்பாடல் மணிமேகலை காலம் முதலே மரச்சிற்பங்கள் செய்யப்பட்டுள்ள மாண்பினை நமக்கு கூறுவதாக உள்ளது.

சிற்பம் செய்யப்பயன்படும் மரங்கள்

சிற்பம் செய்வதற்குப் பொதுவாகப் பல்வேறு வகையான மரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை முதல் வகை, இரண்டாம் வகை, மூன்றாம் வகை, நான்காம் வகை மரங்கள் என்று பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

முதல் வகை: பலா, தேக்கு, கருங்காலி, சந்தனம், மாவலிங்கை.

இரண்டாம் வகை: செண்பகம், தும்பை, வன்னி, மருது, கருவேம்பு, முள் பூமருது, துவளை, மருக்காரை, இலுப்பை, வேங்கை, வேம்பு ஆகியவை.

மூன்றாம் வகை: வெட்பாலை, மராமரம் அல்லது ஆச்சம், வாகை, எலுமிச்சை, வெள்ளைக் கருங்காலி அல்லது செங்காலி, அசோகம், கருவேம்பு ஆகியன மூன்றாம் பிரிவில் அடங்கும்.

நான்காம் வகை: முரளம், நமை, சுரபுன்னை, திப்பிலி, கடம்பு, நீர்க்கடம்பு, செண்பகம், மஞ்சம், பச்சிலை, கொங்கு ஆகியவை நான்காம் வகையில் அடங்குகின்றன.

பல்வேறு வகையான மரங்கள் அவற்றின் வழவழப்புத்தன்மை, உறுதித்தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டனும், பெரும்பாலும் சிலவகை மரங்களே சிற்பம் செய்யப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை இலுப்பை, ஆச்சம், சந்தனம், தேக்கு, சந்தன வேங்கை, வாகை, மகிழம், கருமருது, புள்ள மருந்து முதலியவை ஆகும்.

மரச்சிற்ப வகைகள்

மரச்சிற்பங்கள் கற்சிற்பங்களைப் போன்றே தனிச் சிற்பங்கள், புடைப்புச் சிற்பங்கள் என இருவகைப்படுகின்றது.

வாகனங்கள்

இறைவன் திருவிழா காலத்தின்போது எழுந்தருளும் வாகனங்களே பெரும்பாலான மரச்சிற்பங்கள். அவை மரத்தினால் செய்யப்படுகிறது. சைவ சமயக்கோயில்களில் காணலாகும் பெரும்பாலான வாகனங்களில் சிறப்பானதாகக் கைலாய பருவத வாகனம் காட்சித் தருகின்றது.

கையிலாய பருவத வாகனம்

இமய மலையைத் தூக்க முயன்று இறைவனால் சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட இராவணனின் உருவமே இப்பருவத வாகனமாகும். இறைவனின் சோதனையை வெல்ல இராவணன் தன்னுடைய தலை, நரம்பு முதலியவற்றைக் கொண்டு வீணை செய்து இறைவனை இசையால் மகிழ்வித்து அருளைப்பெற்ற தன்மையை விளக்குவதாக இச்சிற்பம் அமைந்துள்ளது.

பிற வாகனங்கள்

- நந்தி, பூதம், யானை, குதிரை, ஐராவதம் எனப்படும் வெள்ளை யானை முதலியவையும் இடம்பெறுகின்றன. முருகனுக்கு மயிலும், குதிரையும் உரிய வாகனமாகச் செய்யப்படுகின்றன.

- பார்வதி தேவிக்கு அன்னமும், சக்தி வடிவில் காணலாகும் இறைவிக்குச் சிம்மம் மற்றும் பெண் பூத வாகனங்களும் உரியதாகச் செய்யப்படுகின்றன.
- வைணவ வழிபாட்டு மரபில் கருடன், ஆதிசேடன், அனுமன், காமதேனு முதலானவை முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

மரத்தைத் தேர்வு செய்தல்

ஆண் உருவங்களுக்கு ஆண் மரங்களையும், பெண் உருவத்திற்குப் பெண் மரங்களையும் தேர்வு செய்ய சில வழிமுறைகள் உள்ளன. ஈரமான நிலத்தில் அதிக குளிர்ச்சியுடன் கலந்த வெப்ப தன்மையைக் கொண்டுள்ள மரம் ஆண்மரம் எனவும், மிருதுவான நிலத்தில் அதிக இலையும், காய்களையும் கொண்டது பெண் மரம் எனவும் கூறப்படுகிறது.

வெட்டும் முறை

சிற்பம் செய்வதற்குத் தேர்வு செய்யும் மரத்திற்குக் காப்புக்கயிறு அணிவிக்கப்பட்டு உரிய பூணைகள் செய்தப் பின்னரே மரமானது வெட்டப்படுகிறது. மரத்தை வெட்டும்போது கிழக்கு அல்லது வடக்கு நோக்கி விழுமாறு வெட்டுகின்றனர்.

மண் படிமங்கள்

மண் படிமங்களைச் சுதைச்சிற்பங்கள் என்று வழங்கப்படுகின்றன. இவை இரண்டு வகைப்படுகின்றன. அவை: சுடுமண் சிற்பங்கள், கடுசர்க்கரைப் படிமங்கள் என்பவையாகும்.

சுடுமண் படிமங்கள்

வயல்வெளி அல்லது ஆற்றுப்படுகையில் கிடைக்கும் வண்டல் மண் அல்லது களிமண் எடுத்து வரப்பட்டு அது நன்றாகப் பிசையப்படுகின்றது. பிசையப்பட்ட மண்ணைக் கொண்டு உள்ளீடற்ற சிற்பமாக மண்சிற்பம் செய்யப்படுகின்றது. அது நன்றாக உலரும்வரை அவ்வாறே விடப்படுகின்றது. அடுக்கப்பட்ட வைக்கோல் மற்றும் எருவின் மீது கிடத்தப்பட்டு அதன் மீது வைக்கோல் கொண்டு முழுவதுமாக மூடப்படுகின்றது. இறுதியாக செம்மண் வைக்கோலின் மீது பூசப்பட்டு ஆங்காங்கே சிறுசிறு துளைகள் இடப்படுகின்றன. பின்னர் நெருப்பு வைக்கப்பட்டு நன்றாகச் சுடப்படுகிறது. முழுவதுமாக சுடப்பட்ட பின்னர் அதன்மேற் பரப்பானது மென்மையாக்கப்பட்டு வண்ணங்களை நேர்த்தியாக அதன் மீது பூசி அழகுபடுத்தி உரிய சிற்பமாக பெறப்படுகின்றது. நாட்டார் தெய்வங்களின் உருவங்கள் சுடுமண் சிற்பங்களாகவே பெருமளவில் காணப்படுகின்றன.

சுடுமண் சிலையின் வழிபாட்டு மரபு

சுடுமண் சிற்பம் வழிபாட்டு மரபுடன் இணைந்தே விளங்குகின்றது. மாரியம்மன்,

முத்தாலம்மன், மதுரைவீரன், சுடலைமாடன், அண்ணன்மார் சுவாமிகள், புரவிகள் அல்லது குதிரைகள் முதலிய உருவங்கள் இவ்வகையில் உருவாக்கப்படுகின்றன.

கடுசர்க்கரைப் படிமங்கள்

கடுசர்க்கரைப் படிமங்கள் என்பவை மனிதனின் உடலமைப்பு போன்று புறத்தோற்றத்தை மட்டும் அல்லாது கூறுகளான எலும்பு, நரம்பு, சதை, தோல் போன்ற அனைத்தும் அமையப் பெறுகின்றது.

செய்யும் முறை

கடுசர்க்கரைப் படிமங்கள் செய்வதில் பல படிநிலைகள் காணப்படுகின்றன. அவை: கூடு செய்தல், நரம்புகளால் இணைத்தல், அஸ்டபந்தனம் செய்தல், மண்பூச்சு செய்தல், துணியால் கட்டுதல், வண்ணம் தீட்டுதல் முதலியவைகளாகும்.

உட்கூடு செய்தல்

படிமத்தின் அடிப்படையான எலும்புக் கூட்டினை போன்ற உட்கூட்டினைச் செய்வது ஆகும். இந்த உட்கூடானது மரத்தால் செய்யப்படுகின்றது. மரங்களை தகுந்த அளவில் வெட்டி கை, கால், உடல் போன்ற அமைப்பானது செய்யப்படுகின்றது. எவ்வாறு மரச்சிற்பக் கலையில் ஆண் சிற்பங்களுக்கு ஆண் மரமும், பெண் சிற்பங்களுக்குப் பெண் மரமும் பயன்படுத்தப்பட்டதோ அதே முறை இங்கும் கையாளப்படுகின்றது. மரம் பச்சையாக எடுத்து வரப்பட்டு வைக்கோல் அல்லது மணலின் மீது உலர வைக்கப்படுகின்றது. முழுவதுமாக உலர்ந்த பின்னர் அது உருவமாக கட்டப்படுகின்றது.

நரம்புகளால் இணைத்தல்

மரத்தால் செய்யப்படும் உருவத்திற்கு 'சூலம்' என்று பெயர்.

மனித உடலுக்கு எங்கனம் எலும்புக்கூடு வலுவூட்டுகிறதோ அங்கணம் கடுசர்க்கரை படிமத்திற்கு மரத்தாலான சூலம் உறுதியூட்டுகிறது. (சிற்பச் செந்நூல், பக். 128)

இந்த சூலம் இரண்டு வகைப்படுகின்றது. மரத்தால் செய்யப்படும் சூலம் தாருசூலம் என்றும், கல்லால் செய்யப்படுவது சிலாசூலம் எனவும் வழங்கப்படுகிறது. இவ்வாறு செய்யப்பட்டபின் சூலம் எனப்படும் இந்த உட்கூடு நரம்புகளால் அதாவது கயிறு அல்லது தாமிரக்கம்பியால் இணைக்கப்படுகின்றது.

அஷ்ட பந்தனம் பூசுதல்

மர உருவத்தின் மீது எட்டுவகை பொருட்களைக் கொண்டு அஷ்டபந்தனம் செய்யப்படுகின்றது. திருவட்ட பிசின், பூணைக்கண் குங்கிலியம், குங்கிலியம், வெல்லம், கல்காவி, பிசின், எண்ணெய், நெய் முதலியவை குறிப்பிட்ட அளவுகளில் கலந்து பாகு போன்று

காய்ச்சப்பட்டு, பின்னர் தேவைக்கு ஏற்ப குளிர்விக்கப்பட்டு முழுவதுமாக மரச்சட்டத்தின் மீது பூசப்படுகின்றது. பூசப்பட்டு மென்மையைப் படுத்தப்பட்ட பின்னர் இது நன்றாகக் குளிர்விக்கப்படுகிறது. பின்னர் இந்த உருவத்தின் மீது தேவைக்கு ஏற்ப சணல் அல்லது கயிறுகள் முழுவதுமாகச் சுற்றப்பட்டு பிரதிமம் பெறப்படுகின்றது.

மண் பூச்சு பூசுதல்

பிரதிமம் செய்யப்பட்டப்பின் அதன்மீது பக்குவப்படுத்தப்பட்ட மண் அடுக்கினால் பூசுகின்றனர். வண்டல் மண் அல்லது களி மண்ணை எடுத்து நீர்விட்டு குழைத்து அதனை வடிகட்டி, முழுவதுமாக உலரவைத்து விடுகின்றனர். உலர்ந்த மண்ணை கடுக்காய்பொடி, தான்றிக்காய் பொடி, நெல்லிக்காய் பொடி ஆகிய மூன்றும் கலந்த நீரில் ஊறவைத்து பூசுவதற்கு ஏற்ற பக்குவம் வரும்வரை அதனை உலர விடுகின்றனர். மண் பூசும் பணியானது நிறைவு பெற்ற பின்னர் அதன்மீது லேசான பருத்தித் துணியை மெல்லிய அடுக்குகளாக பதிக்கின்றனர். அதன்மேல் விளாம்பழ மரத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட பிசினை மண்ணில் பதினைந்தில் ஒரு பங்களவு சேர்த்து அத்தோடு நண்டு வளைமண், புற்றுமண், சந்தனம் மஞ்சள், குங்குமம், கற்பூரம், கோரோசனை போன்ற பல பொருட்களால் ஆன கலவையை பூசுகின்றனர்.

நறுமணப் பொருட்கள் கலந்த ஒரு படலத்தையும் அதன் மீது பூசுகின்றனர். பின்னர் இறுதியாக மஞ்சள் நிறத்திலான கல்காவியோடு வாசனைப் பொருட்களையும் சேர்த்து அதனை சிலையின் மீது பூசுகின்றனர். கண், வாய், மூக்கு போன்ற பகுதிகளை அமைத்து வண்ணம் பூசப்பட்ட சிற்பம் அழகுடன் காணப்படும். இறுதியாக பல்வேறு வகையான வண்ணங்களையும் பூசி அழகு செய்கின்றனர்.

சுண்ணாம்பு படிமங்கள்

சுண்ணாம்பு படிமமும் மேற்கண்ட முறையிலேயே செய்யப்படுகின்றது. மண் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாகச் சுண்ணாம்புக் கிளிஞ்சல்களை நீர்க்கச்செய்து பெறப்படும் சுண்ணாம்புடன் சரியான அளவு அதாவது 1:2 என்ற விகிதத்தில் மண் கலந்து படிமம் செய்யப்படுகின்றது. தற்காலச் சூழலில் சுண்ணாம்பிற்குப் பதிலாகச் சிமெண்ட் கலவையும், மரச்சட்டங்களுக்குப் பதில் கம்பிகளையும் பயன்படுத்திச் சிலைகள் செய்யப்படுகின்றது.

சிற்பங்களின் அழகியல் கூறுகள்

சிற்பங்கள் எழில்மிக்கவை. அவற்றின் அழகுக்கு அழகுசேர்க்கும் வகையில் உருவாக்கப்படும் பல்வேறு அணிகலன்களும், உடல்அமைப்பும் ஒவ்வொரு சிற்பத்திற்கும் உண்டான தனித்தன்மையை வழங்குகின்றன. அழகுமிக்க சிற்பங்களின் உட்கூறுகளை நாம் பிரித்து காணும்போது அவற்றின் அழகை முழுமையாக நம்மால் உணரமுடியும். ஒரு சிற்பத்தை

எடுத்துக் கொண்டால் அதன் பாகங்களைப் பின்வருமாறு பிரிக்கலாம். அவை சிகை அமைப்பு, உடலமைப்பு, கைஅமைப்பு, அணிகலன்கள் என்பன.

சிகை அமைப்புகள்

மனிதன் தன்னுடைய கற்பனையின் மூலம் இறைவனுக்கு உருவத்தினைப் படைத்தான். அவன் இறை உருவத்திற்கு சிறப்பு சேர்க்கும் வகையிலும், இறைவன் என்பவன் மனிதனைவிட பேராற்றல் மிக்கவன் என்பதை காட்டும் வகையிலும் இறைவனுக்கானச் சிகை அமைப்பினையும், அதிக தலைகளையும் அமைத்தான். இவ்வாறு அமைக்கப்படும் சிலைகளுக்குச் சிகை வடிவங்களை முறைப்படுத்தினான். தமிழனது எண்ணமெல்லாம் உயர்ந்தது, உருவான வடிவங்கள் எல்லாம் உயர்ந்தது, அக்கலை வளர்த்த பண்பாடு எல்லாம் உயர்ந்தது (தமிழ்க் கோயில்கள் தமிழர் பண்பாடு, பக். 76) சிகை அலங்காரங்கள் சிற்பத்தின் முகத்திற்குப் பொலிவு கூட்டும்படியாக உள்ளன. சிகைவடிவங்கள் மௌலி, முடி, மகுடம் என்றும் மணி மகுடம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. பெரும்பான்மையாக அமைக்கப்படும் தலை அமைப்புகளாகக் கிரீட மகுடம், விரிசடை, சுடர்முடி, கேசபந்தம், குந்தளம், தமிழம், அளகசூடம், கேசபந்தம், சிரஸ்திரகம் போன்றவை விளங்குகின்றன. சிற்பக்கலையில் ஒவ்வொரு இறை வடிவங்களுக்கு ஏற்ப கை அமைப்புகள் சேர்க்கப்படுகின்றன. கை அமைப்புகள் இரண்டு வகைப்படுகின்றது. அவை ஒற்றைக் கை அமைப்புகள், இரட்டைக் கை அமைப்புகள். ஒற்றைக் கையினால் காண்பிக்கப்படும் கை அமைப்புகள் ஒற்றை கை அமைப்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இரண்டு கைகளினாலும் காண்பிக்கப்படும் கை அமைப்புகள் இரட்டைக் கை அமைப்புகள் எனப்படும்.

ஒற்றைக் கை அமைப்புகள்

ஒற்றைக் கை அமைப்புகள் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை: தொழிற் கைகள், அழகு கைகள் என்பனவாகும். இறைவன் செய்யும் தொழிலை எடுத்துக் கூறும் வகையிலும், ஆயுதங்களைத் தாங்கியபடியும் காணப்படும் கைகள் தொழிற் கைகள் எனப்படும். அவை 28 வகைகளில் காணப்படுகின்றது. எனினும், பெரும்பான்மையாகக் காணலாகும் கைகளை இங்கு காண்போம். டமரு ஹஸ்தம், முஷ்டி ஹஸ்தம், அர்த்தசந்திர ஹஸ்தம், கர்த்தரிமுக ஹஸ்தம், சூசி ஹஸ்தம், தர்ஜனி ஹஸ்தம், அபய ஹஸ்தம், வரத ஹஸ்தம்,வியாக்கியான ஹஸ்தம் என்பனவாகும்.

அணிகலன்கள்

அணிகலன்கள் என்பவை சிற்பங்களுக்கு அழகு சேர்க்கும் வகையில் உருவாக்கப்படுகின்றது. அணி என்பதற்கு அழகு என்ற பொருள் உண்டு. இலக்கிய நூல்களில்

செய்யுள்களுக்கு அழகு செய்யும் வகையில் அமைக்கப்படும் கூறுகளைப் பற்றிய இலக்கணப்பிரிவு அணி இலக்கணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சிற்பங்களுக்கு தமிழகப் பாரம்பரியமான அணிகலன்களையும், உடைகளையும் செதுக்கி அவற்றில் அழகினை மேலும் கூட்டுகின்றனர் சிற்பிகள்.

இலக்கியத்தில் அணிகலன்கள்

இலக்கியங்கள் அணிகலன்களின் சிறப்பைத் தெளிவுப்பட எடுத்துக் கூறுகின்றன. சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, சீவகசிந்தாமணி, வளையாபதி, குண்டலகேசி, சூளாமணி போன்ற இலக்கியங்களில் பெயர்கள் அணிகலன்கள் பெயர்களோடு இணைந்து காணப்படுகின்றது. இது ஆரம்பகாலம் முதலே தமிழகத்தில் அணிகலன்களுக்கு வழங்கப்பட்ட முக்கியத்துவத்தினை எடுத்துக்கூறுவதாக உள்ளது. பண்டைய காலத்தில் ஆண் பெண் ஆகிய இருபாலரும் தலை முதல் கால் வரை பல்வேறு வகையான அணிகலன்களை அணிந்திருந்தனர். அவை அணியப்பட்ட இடங்களுக்கு ஏற்றவாறு இங்குப் பகுக்கப்படுகின்றது. தலையணிகள், காதணிகள், கழுத்தணிகள், கையணிகள், இடையணிகள், மார்பணிகள், கால்அணிகள் என்பனவாகும்

தலையணிகள்

இறை உருவங்களுக்கு அவற்றின் தன்மைக்கு ஏற்ப தலையில் பலவகையான அணிகலன்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. தொய்யகம், புல்லகம், சூளாமணி என்பவை தலை அணிகளாகும்.

காதணிகள்

காதுகளில் அணியப்படும் அணிகலன்களை காதணி என்று அழைப்பர். இது கம்மல் என்னும் பெயரில் பொதுவாக அழைக்கப்படுகின்றது. அவை கடிப்பு, குழை, குதம்பை என்பனவாகும்.

கழுத்தணிகள்

கழுத்தணிகள் பெருமளவில் காணப்படுகின்றது. அவையாவன: கண்டிகை, சவடி, சரப்பளி, மணியாரம், முத்தாரம், புலிப்பல், அரும்புச்சரம் ஆகியவையாகும்.

கையணிகள்

கையின் விரல் நுனியிலிருந்து தோள் பட்டை வரையிலும் அணியப்படுகின்ற அணிகலன்கள் கையணிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அவை: தோள்மாலை, தோள் வளையம், கைவளைகள், விரல் அணிகலன்கள்.

மார்பணிகள்

சிற்பங்களின் மார்புகளில் அணியப்படுபவை மார்பணிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அவை பூணூல், உதரபந்தம், வீரச்சங்கிலி, மார்புக்கச்சை முதலியவை ஆகும்.

இடை அணிகள்

இடையில் அணியப்படுகின்ற மேகலைப் போன்ற அமைப்பினை உடையவை இடை அணிகள் எனப்படும். சிற்பத்தின் இடுப்புப் பகுதியில் ஒட்டியாணம் போன்று இவை அமைக்கப்படுகின்றன. தாமரை முகப்பு, மகரமுகப்பு, சிம்ம முகப்பு, இரத்தின ஓடுமுகப்பு முதலியவை பெரும்பான்மையாக காணப்படுபவையாகும்.

- விநாயகருக்கு மட்டுமே வியாழ அணியான நாகமேகலை அல்லது நாக அரைஞாண் அணிகலனாக அமைக்கப்படுகின்றது.
- உருத்ர மூர்த்தியாக விளங்கும் பைரவ மூர்த்தி வடிவமும் நாகத்தினை இடுப்பில் அணியாக அணிந்த படியாக அமைக்கப்படுகின்றது.
- அதர்வண காளி போன்ற தேவதைகளுக்கு வெட்டுண்ட கைகள் கோர்க்கப்பட்டது போன்ற அணிகள் இடையில் அணிவிக்கப்படுகின்றன. இடையில் மரவுரி ஆடையும் அணியப்படுகின்றது.
- குரங்குசெறி, தாரகசெம்மை போன்ற அணிகள் பெரும்பாலான சிற்பங்களில் காணலாகும் அணிகளாகும்.

கால் அணிகள்

கால் அணிகளை நாம் இருவகையில் பகுத்துக் காணலாம். அவை: கால் அணிகள், பாதணிகள் என்பனவாகும்.

பாத அணிகள்

பாத அணிகளாவன சிலம்பு, அரியகம், காற் சதங்கை விரல் அணிகள் ஆகியவை ஆகும். பாதத்திற்கு அணியாக அரியகம் (பாதசாலம்), சிலம்பு (நூபுரம்), காற்சதங்கை, பரியகம் (கார்சவடி) என்பவை பூட்டப்படுகின்றன. அவற்றில் சிலம்பும் பாதாசாலமும் சிறப்பானவை.

விரல் அணிகள்

காலின் விரல்களில் மெட்டி அல்லது மிஞ்சி, பீலி, காலாழி, மகரவாய் போன்ற அழகுடைய அணிகலன்கள் அமைக்கப்படுகின்றன.

முடிவுரை

சிற்பக்கலை என்பது மேம்போக்காக பார்க்கும்போது கல்லில் செய்யப்பட்ட

சிற்பங்களை மட்டுமே குறிப்பதாக உள்ளது. அதன் உட்பிரிவுகளையும் செய்யப்படும் முறைகளையும் ஆராயும் போது சிற்பக்கலையானது எத்தகு தொழில் நுட்பத்தைத் தன்னகத்தே கொண்டு திகழ்கிறது என்பது புலனாகிறது. மேலும், தொன்றுதொட்டு தமிழரின் வாழ்வோடு சிற்பக்கலையானது இயந்து வருவது என்பதையும் நம்மால் உணர முடிகிறது. காலத்தோறும் சிற்பம் செய்ய பயன்படும் கருவிகளில் சிறுசிறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுவரினும், சிற்பம் செய்வதில் உள்ள அளவீடுகள், முறைகள், மரபுகள் முதலானவை இன்றும் எவ்வித மாற்றமுமின்றி விளங்குவது போற்றுதலுக்கு உரியதாகும்.

துணை நூற்பட்டியல்

- [1] கணபதிஸ்தபதி, வை. சிற்பச் செந்நூல். தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை-600025, 2001.
- [2] துரைசாமி பிள்ளை, சு., வேங்கடசாமி நாட்டார், ந.மு. மணிமேகலை. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை - 600005, 2019.
- [3] மயிலை.சீனி.வேங்கடசாமி. தமிழர் வளர்த்த அழகுக் கலைகள். பாவை ப்ரிண்டர்ஸ்(பி) லிமிட்டேட், சென்னை - 600014, 2003.
- [4] முனைவர் ச.வே. சுப்பிரமணியம். சிலப்பதிகாரம். கங்கை புத்தக நிலையம், சென்னை, 2015.
- [5] பாஸ்கரத் தொண்டைமான், தொ.மு. தமிழ்க் கோயில்கள், தமிழர் பண்பாடு, S.R. சுப்பிரமணியபிள்ளை, திருநெல்வேலி-1, 2018.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.